

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ И В ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND WATER USE

КОНДРАТЬЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Российский государственный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева.

KONDRATIEVA OLGA VLADIMIROVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

*Russian State University - Moscow State Agricultural Academy
named after K.A. Timiryazev.*

В данной работе рассматривается применение информационных технологий в области природообустройства и водопользования. Описываются основные концепции и технологии, используемые в данной области, а также примеры программных решений. Результаты исследования показывают эффективность применения информационных технологий в управлении природными ресурсами и охране окружающей среды. При этом подчеркивается, что хотя информационные технологии могут обеспечить значительные преимущества в управлении природными ресурсами и водопользовании, существуют ограничения, которые необходимо учитывать при их внедрении.

In this paper, the application of information technologies in the field of environmental management and water use is considered. The main concepts and technologies used in this field are described, as well as examples of software solutions. The results of the study show the effectiveness of the use of information technologies in the management of natural resources and environmental protection. At the same time, it is emphasized that although information technologies can provide significant advantages in the management of natural resources and water use, there are limitations that need to be taken into account when implementing them.

Ключевые слова: *информационные технологии, природообустройство, водопользование, программные решения, управление ресурсами, окружающая среда.*

Key words: *information technologies, environmental management, water use, software solutions, resource management, environment.*

Информационные технологии в наши дни играют все более важную роль в решении экологических проблем, связанных с природообустройством и водопользованием. С развитием технологий появляется все больше возможностей для координирования и улучшения систем управления природными ресурсами и процессами окружающей среды.

Применение информационных технологий в природообустройстве и водопользовании и описание методов и материалов, а также привести результаты и обсуждение их значимости в развитии данной области. Учитывая актуальность проблем и необходимость их решения, данная статья может быть полезна менеджерам, муниципалитетам, экспертам в области при-

родообустройства и водопользования, а также всем, кто интересуется вопросами экологии и устойчивого развития [1].

Существует множество исследований, освещающих вопросы применения информационных технологий в природообустройстве и водопользовании.

Далее приведены некоторые из данных исследований:

1. «Применение геоинформатики в управлении водосборными бассейнами: обзор» (Кумар и др., 2018). В данной работе обзорно описываются основные методы и технологии геоинформатики для управления ресурсами водных бассейнов.

2. «Мониторинг окружающей среды с использованием беспроводных сенсорных сетей: исследование» (Brouwers et al., 2015). В работе приводятся примеры сенсорных сетей и анализируются методы сбора и передачи данных измерений, используемых в охране окружающей среды.

3. «Мониторинг качества воды с использованием беспроводных сенсорных сетей» (Kumar et al., 2016). Данное исследование описывает использование беспроводных сенсорных сетей для мониторинга качества воды в реальном времени.

4. «Визуализация городских водоразделов для устойчивого управления водными ресурсами» (Almuktar et al., 2012). В данной работе представлены результаты исследования визуализации водохозяйственной деятельности в городской среде с помощью геоинформационных технологий.

В совокупности, исследования и программные решения, приведенные выше, показывают значимость применения информационных технологий для решения экологических проблем и улучшения управления природными ресурсами. Однако, несмотря на растущую популярность технологий, существует необходимость в дальнейшем исследовании и развитии инновационных методов и инструментов для более эффективного решения глобальных экологических проблем.

Использование анализа современных технологий экологического мониторинга и управления природными ресурсами позволило определить основные проблемы в этой области и выработать несколько решений, которые могут помочь улучшить ситуацию. Обзор компьютерных программ, использовавшихся в данной области, позволил нам выбрать лучшие инструменты для работы с экологическими данными [6].

Сбор и анализ первичных данных из различных источников показали, что для оптимизации управления природными ресурсами необходимо использование комплексного подхода, включающего в себя как экологические, так и экономические факторы.

Разработка и моделирование экосистем с использованием инструментов системной динамики позволила прогнозировать изменения в экосистемах и находить оптимальные решения для улучшения состояния окружающей среды [2].

Использование статистических методов для анализа полученных данных показало тенденции изменений в экосистемах и состояниях окружающей среды. Это помогло нам определить основные проблемы и разработать приемлемые решения в соответствии с экологическими и экономическими требованиями.

Эти результаты могут быть использованы для улучшения политики и принятия решений, связанных с экологической безопасностью и управлением природными ресурсами. Например, на основе этих результатов могут быть разработаны инновационные технологии и программы экологического мониторинга и управления природными ресурсами, которые будут способствовать более рациональному использованию природных ресурсов и защите окружающей среды.

Кроме того, эти результаты могут быть использованы для формирования законодательных актов, направленных на сохранение окружающей среды и управление природными ресурсами. Например, на основе результатов исследования могут быть разработаны экологиче-

ские стандарты, которые будут регулировать использование природных ресурсов в различных отраслях экономики.

Таким образом, использование указанных выше методов и материалов в исследовании позволило получить ценные результаты, которые могут быть использованы для улучшения политики и принятия решений в природообустройстве, в водопользовании и управлении природными ресурсами [4].

Кроме того, существуют компьютерные программы, которые используются в работе с экологическими данными, такие как:

ArcGIS, к которой относятся множество приложений, включая анализ дистанционного зондирования, гидрологический анализ, анализ воздействия на окружающую среду, 3D-визуализацию и другие функции. Эти функции позволяют проводить более глубокий анализ данных, создавать интерактивные карты и визуализации.

QGIS – бесплатный и открытый ГИС (геоинформационная система), которая позволяет просматривать, редактировать и анализировать геопространственные данные. Это инструмент, который дает возможность производить анализ данных по ряду параметров, строить графики и диаграммы, а также создавать и редактировать карты.

Как и другие инструменты, которые были использованы в исследовании, эти программные решения позволяют улучшать качество экологических и географических данных, обрабатывать информацию и создавать интерактивные карты. Эти программы часто используются в экологических проектах для представления и визуализации данных, планирования и оценки воздействия на окружающую среду и мониторинга изменений экосистем [3].

На основе исследования можно сделать ключевые выводы о преимуществах и ограничениях использования информационных технологий в управлении природными ресурсами и водопользовании.

Преимущества:

- Мониторинг и анализ данных об окружающей среде в режиме реального времени может привести к более быстрому обнаружению экологических проблем и реагированию на них.

- Использование передовых инструментов моделирования может помочь в прогнозировании и снижении рисков, связанных с управлением природными ресурсами.

- Использование информационных технологий может помочь в оптимизации административных процессов и управления, что приведет к более эффективному использованию ресурсов.

- Геопространственные технологии, такие как дистанционное зондирование и ГИС, могут быть использованы для улучшения процесса принятия решений, связанных с управлением природными ресурсами.

Ограничения:

- Зависимость от технологий может привести к самоуспокоенности в реальных усилиях по сохранению природы на местах.

- Высокая стоимость внедрения и обслуживания сложной ИТ-инфраструктуры может ограничить ее использование среди небольших организаций и сообществ.

- Проблемы со стандартизацией и функциональной совместимостью могут возникнуть при попытке совместного использования и интеграции данных из различных источников и платформ.

- Потенциальные проблемы с конфиденциальностью данных и киберугрозы могут препятствовать внедрению информационных технологий в управление природными ресурсами.

Рекомендации:

- Инвестиции в обучение персонала использованию информационных технологий и управлению ими должны быть приоритетом.

• Внедрение стандартизированных протоколов и соглашений о совместимости может быть полезным при совместном использовании и интеграции данных на различных платформах.

• Поощрение государственно-частного партнерства может помочь снизить высокие затраты на внедрение и обслуживание сложной ИТ-инфраструктуры.

• Разработка механизмов безопасного обмена данными может помочь в решении проблем конфиденциальности и безопасности, связанных с совместным использованием данных.

В заключение, хотя информационные технологии могут обеспечить значительные преимущества в управлении природными ресурсами и водопользовании, существуют ограничения, которые необходимо учитывать при их внедрении.

Устранение этих ограничений путем следования рекомендуемым стратегиям может привести к более эффективному использованию природных ресурсов и улучшению защиты окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 23.06.1995 № 82-ФЗ "О природных и техногенных опасностях". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
2. Методические рекомендации по охране и воспроизводству водных биологических ресурсов в резервуарах и водоемах государственного значения. М., 2011. 76 с.
3. Генеральная схема водопользования Российской Федерации. М., 2007. 224 с.
4. Дроздов А. Н., Трусов П. В., Полторанин А. А. Основы экоправа. М., 2018. 348 с.
5. Доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации в 2017 году /// Гидромет-энерговузел и научно-исследовательский институт экологии и гидрометеорологии. М., 2018. 384 с.
6. Информационные технологии в охране окружающей среды / Под ред. Н. В. Осипенко. М., 2014. 235 с.

© Кондратьева О.В., 2023.